

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Emiliani, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan topik penelitian seputar akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Hawalah; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar akad Hawalah berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Hawalah menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 32 publikasi jurnal seputar akad Hawalah; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar akad Hawalah terbagi menjadi 3 kluster dan 46 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 10 topik utama seputar akad Hawalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Hawalah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Hawalah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Hawalah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Hawalah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Inklusi Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Inklusi Keuangan syariah merupakan sebuah Industri yang menegakan aturan ekonomi islam. Ada dua hal kegiatan pokok yang dilakukan oleh pihak Inklusi Keuangan perbankan syariah yakni seperti menyalurkan dana dan penghimpunan dana terhadap masyarakat (Saputra, 2021). Penyaluran dana pada pembiayaan di perbankan syariah memiliki risiko besar. Semakin besar risiko yang dialami oleh perbankan keuangan syariah, maka semakin banyak kasus yang diterjadi dalam keuangan tersebut (Toyyibi, 2019). Salah satu produk dalam Inklusi Keuangan syariah adalah Hawalah. Akad Hawalah merupakan pemindahan utang dari pihak orang yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (Darwin Saparuddin, 2020). Dalam konsep akad tersebut terjadi pengalihan jaminan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dasar hukum dalam implementasi akad Hawalah adalah Alquran, Hadis, Ijmak, dan Qiyas (Perbankan et al., 2021).

Dasar Inklusi Keuangan syariah akad Hawalah diterapkan dalam dua bentuk produk, yaitu *bai' al-istishana* dan *bai' al-salam* (Nugraheni, 2017). Hal-hal yang mendukung adanya pengembangan dasar-dasar akad Hawalah dalam perbankan syariah memberikan kinerja positif terhadap pimpinan, staf dan karyawan untuk memiliki kemampuan dalam kejujuran dan amanah untuk melayani masyarakat (Mahbub, 2019). sedangkan hal-hal penghambat dalam akad Hawalah kurangnya sosialisasi akad Hawalah kepada masyarakat serta belum mengoptimalisasikan sarana pelayanan sistem jaringan sesama bank online dengan jaringan perbankan syariah (T. Abrar, 2016). Inklusi Keuangan syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam akad

Hawalah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) g yang menyatakan bahwa “kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi dalam melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad Hawalah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah” (Toyyibi, 2019). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perbankan syariah dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya fokus terhadap keuntungan (M. Rizki Naufal., 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Hawalah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Hawalah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Hawalah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Akad Hawalah adalah pengalihan utang dari satu orang ke orang lain dengan tingkat utang yang sama (Witro, 2021). Dimana (*muhil*) adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang, yakni (*muhal*) adalah orang yang berhutang terhadap *muhil*, (*muhal 'alaih*) adalah orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal* (Hardiati & Januri, 2021). Fatwa tentang Hawalah menetapkan bahwa para pihak harus membuat persetujuan dan pernyataan ijab dan qabul untuk menyatakan kesediaan mereka untuk membuat kontrak. Menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yakni Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000) (Nelly, 2021).

Studi bibliometrik adalah salah satu jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif untuk memeriksa produksi literatur ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang dapat menilai dampak penelitian lapangan dari waktu ke waktu untuk menyimpulkan korelasi dari pengaruh ke pengaruh, partisipasi dan asosiasi dalam literatur yang diterbitkan (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* adalah perangkat lunak yang berguna untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan tersebut dapat mencakup dalam jurnal, peneliti, atau publikasi, individu, dan dapat dibangun berdasarkan teori yang ada, penggabungan bibliografi, kutipan, atau yang berkaitan dengan penulisan. Hal ini membahas dengan adanya fungsi dari *VOSviewer* yang berkaitan dengan penggunaan jaringan pada teknologi tersebut (van Eck NJ, 2022).

Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan topic yang diangkat dalam suatu analisis. Studi literatur bisa didapat di berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka, dan lain-lain bermakna (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah akad Hawalah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Hawalah*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad *Hawalah* menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar akad *Hawalah* menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad *Hawalah* menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad *Hawalah* pada Inklusi Keuangan Syariah

Terdapat 32 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing* selama periode 2010 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Akad *Hawalah* berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2010	1	2014	1	2019	3
2011	1	2015	1	2020	5
2012	1	2016	1	2021	8
2013	1	2018	2	2022	5
Jumlah 32					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 1 Industri penerbit yang paling banyak menerbitkan jurnal seputar Akad *Hawalah*, yaitu: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan jumlah 2 artikel jurnal. Sedangkan penerbit jurnal lainnya hanya menerbitkan 1 artikel jurnal.

Tabel 2. Data afiliasi/Industri penerbit penelitian seputar Akad *Hawalah*

Nama Afiliasi/Industri	Jumlah Publikasi
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam	2

Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Al-Mizan, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE), IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Jatiswara, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, Jurnal Istiqro, Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Media Hukum, JURNAL PROFIT, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Jurnal Sentris, MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, Masalah-Masalah Hukum, MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), MUAMALATUNA, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Nobel Management Review, Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law, Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, Syntax Idea, TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin.

1

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan Studi Bibliometrik VOSviewer

Hasil pencarian pada *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) tentang artikel penelitian Akad Hawalah diunduh dalam format RIS (*Research Information Systems*) kemudian diinput dan dianalisis menggunakan perangkat *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Akad Hawalah

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini terbagi menjadi 3 kluster dengan 46 topik. Berikut hasil analisisnya:

- Kluster 1 terdiri dari 24 topik, yaitu: *activity, al hawalah, article, bad debt, bank, condition, data, debt, dsn mui iv, fund, hawalah, Hawalah, islamic banking, islamic finance company, kafalah, kredit, Inklusi Keuangan syariah, muhal alaih, muhil, position, syariah, tabarru, transfer, wakalah*.
- Kluster 2 terdiri dari 16 topik, yaitu: *bailout, bank indonesia, bank indonesia circular, concept, dsn mui, fatwa, Hawalah contract, idea, Hawalah dalam surat edaran, Hawalah muqayyadah, Hawalah contract idea, object, qardh, sharia factoring, type, wakalah bil ujah*.
- Kluster 3 terdiri dari 6 topik, yaitu: *debt transfer, difference, hawalah system, indonesia, paper, system*.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Hawalah dalam Tindak Pidana Terorisme, Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Penyalahgunaan dalam Kejahatan Lainnya menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 23 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif yang bersifat eksplanatoris. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain melalui: *library research*, penelitian lapangan dan wawancara/*interview*.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Transaksi ini sangat memungkinkan terjadi pada pendanaan tindak kejahatan terorisme skala internasional. Hal ini karena transaksi tersebut dapat dilakukan pada waktu yang relatif lebih cepat daripada sistem *remittance*/layanan transfer yang dilakukan oleh perbankan.
- (b) Pengetahuan mengenai bagaimana uang bekerja dengan akad ini, maka dapat mencegah tindakan terorisme. Di Indonesia, hal ini secara khusus ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 Anti Teror) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- (c) Mengikuti perkembangan teknologi masa kini, konsep akad Hawalah pada transaksi kripto dijadikan alternatif penggalangan dana atau *crowdfunding* oleh jaringan teroris secara global. Mereka mendiversifikasi portofolio keuangan mereka melalui *cryptocurrency* untuk mempertahankan operasi dan kelangsungan hidup mereka.
- (d) Salah satu metode pencucian uang adalah *placement*. Yaitu penempatan uang dalam jumlah besar yang merupakan hasil kejahatan, semisal korupsi, kemudian dipecah-pecah menjadi nominal kecil, dan ditempatkan dalam sistem keuangan perbankan, baik dalam skala nasional maupun internasional/global.
- (e) Penerapan Akad Hawalah dalam konteks tindak pidana terorisme, pencucian uang, dan penyalahgunaan dalam kejahatan tidak lazim atau umum dilakukan. Akad Hawalah adalah konsep hukum Islam yang berkaitan dengan transfer tanggung jawab hutang antara dua pihak, yang sering kali digunakan dalam konteks transaksi keuangan dan bisnis. Namun, konsep ini tidak secara langsung relevan dengan tindak pidana terorisme, pencucian uang, atau kejahatan lainnya. Tindak pidana terorisme adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini melibatkan aktivitas ilegal yang melanggar hukum pidana dan keamanan nasional. Pencucian uang, di sisi lain, melibatkan pengubahan uang hasil kejahatan menjadi aset yang terlihat legal secara kasat mata. Sedangkan penyalahgunaan dalam kejahatan merujuk pada penggunaan

aset atau sumber daya dengan cara yang melanggar hukum untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam penanganan tindak pidana terorisme, pencucian uang, dan penyalahgunaan dalam kejahatan, hukum dan regulasi yang berlaku di negara masing-masing biasanya menjadi acuan utama. Sistem hukum nasional mengatur penyelidikan, penuntutan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut berdasarkan undang-undang yang ada. Pada umumnya, penegakan hukum menggunakan pendekatan yang melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, seperti kepolisian, badan intelijen, otoritas keuangan, dan pengadilan. Mereka melakukan penyelidikan, pemantauan, dan analisis terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan atau terkait dengan kejahatan tersebut. Dalam beberapa kasus, aliran dana atau transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana terorisme, pencucian uang, atau penyalahgunaan dalam kejahatan dapat melibatkan transfer uang melalui sistem perbankan atau jaringan keuangan. Dalam hal ini, otoritas keuangan sering kali bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk melacak dan memblokir transaksi yang mencurigakan serta melaporkannya kepada pihak berwenang yang berkompeten. Dalam konteks hukum Islam, ada konsep lain yang berkaitan dengan kejahatan keuangan seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Prinsip-prinsip ini digunakan dalam hukum keuangan Islam untuk mencegah praktek keuangan yang merugikan masyarakat. Namun, implementasinya bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan negara yang menerapkan hukum syariah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Hawalah di Inklusi Keuangan Syariah menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 11 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: *pertama*, pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) deskriptif yang diperoleh dari buku, kitab ulama klasik dan jurnal; dan *kedua*, kajian literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Penggunaan akad Hawalah yang masih sedikit/minim di Inklusi Keuangan Syariah. Bahkan, pada daftar produk jasa layanan di perbankan syariah, tidak satupun yang menggunakan akad Hawalah.
- (b) Akad Hawalah yang hukum asalnya merupakan akad *tabarru'*/tolong menolong, kemudian di Inklusi Keuangan Syariah bertransformasi menjadi akad *mu'awadhat*/bisnis/mencari keuntungan atau menjadi akad Hawalah *bil Ujrah*.
- (c) Penerapan akad Hawalah di Inklusi Keuangan Syariah, antara lain: anjak piutang/*factoring*, *post-dated check*, *bill discounting* dan transaksi *e-commerce*.
- (d) Aplikasinya dalam produk *Bai' Al-Istishna'* di Inklusi Keuangan Syariah. Hal ini didukung oleh kinerja yang baik, komitmen yang bagus, manajerial yang tangguh dan mental yang jujur atas seluruh staf bank syariah. Sedangkan hal penghambatnya, antara lain lemahnya literasi pemahaman masyarakat terhadap produk *Bai' Al-Istishna'* yang dihasilkan dari akad Hawalah di bank syariah.
- (e) Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan akad hawalah di Inklusi Keuangan syariah: (1) Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: Pihak yang ingin memindahkan hak kepemilikan atau tanggung jawab atas aset atau kewajiban harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu penghawil (pemindah hak) dan mahwala (pihak yang menerima hak). (2) Kesepakatan syarat-syarat: Penghawil dan mahwala perlu melakukan kesepakatan mengenai syarat-syarat pemindahan hak secara tertulis. Syarat-syarat ini meliputi besaran aset atau kewajiban yang akan dipindahkan, jangka

waktu, dan ketentuan lain yang relevan. (3) Pemindahan hak: Setelah kesepakatan syarat-syarat tercapai, penghawil secara sah memindahkan hak kepemilikan atau tanggung jawab atas aset atau kewajiban kepada mahwala. Pemindahan ini bisa dilakukan melalui pernyataan tertulis atau simbolik. (4) Penerimaan dan penerimaan tanggung jawab: Mahwala harus secara tegas menerima pemindahan hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh penghawil. Penerimaan ini dapat dilakukan dengan tanda tangan atau pernyataan tertulis lainnya. (5) Penghawil bebas dari tanggung jawab: Setelah pemindahan hak, penghawil menjadi bebas dari tanggung jawab atas aset atau kewajiban yang telah dipindahkan kepada mahwala. Mahwala menjadi pemilik atau bertanggung jawab sepenuhnya terkait aset atau kewajiban tersebut.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Hawalah dalam Pembiayaan Bermasalah menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 2 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari buku dan jurnal. Objek penelitiannya antara lain: KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Salah satu alternatif mengurangi pembiayaan bermasalah di Inklusi Keuangan Syariah adalah akad Hawalah. Hal ini memberikan keuntungan bagi debitur untuk menyelesaikan utangnya pada pihak kreditur.
- (b) Terdapat pendanaan talangan untuk pemberian bagi yang berkah dan menjadi sumber pendapatan non pembiayaan/*fee based income* bagi Inklusi Keuangan Syariah.
- (c) Dalam prakteknya, antara *muhil* dan *muhal 'alaih* mendatangi Inklusi Keuangan Syariah, kemudian melengkapi persyaratan administrasi. Dan tidak diperbolehkan pemaksaan antara pihak *muhil* dan *muhal 'alaih* dalam transaksi ini.
- (d) Adanya syarat-syarat yang mengikat dari Inklusi Keuangan Syariah bertujuan agar nasabah tidak melakukan penipuan, kelalaian, ingkar janji (*wanprestasi*) atau pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama.
- (e) Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan Akad Hawalah dalam pembiayaan bermasalah: (1) Identifikasi pembiayaan bermasalah: Identifikasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mengevaluasi kreditur yang memiliki utang yang sulit atau tidak mampu membayar. Ini bisa terjadi karena masalah keuangan, bisnis yang tidak menguntungkan, atau faktor lainnya. (2) Menetapkan kesepakatan hawalah: Setelah pembiayaan bermasalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan kesepakatan hawalah antara kreditur yang memiliki utang dengan pihak yang akan mengambil alih utang tersebut. Kesepakatan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti jumlah utang yang akan dialihkan, jangka waktu pengalihan utang, dan persyaratan lainnya. (3) Penerimaan pihak yang mengambil alih utang: Pihak yang mengambil alih utang harus setuju untuk menerima utang tersebut. Mereka harus memahami konsekuensi dan risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah tersebut. (4) Pembayaran dan penyelesaian utang: Setelah kesepakatan hawalah ditetapkan, pihak yang mengambil alih utang akan menjadi kreditur baru. Pihak ini bertanggung jawab untuk menagih dan menyelesaikan utang tersebut. Mereka dapat menentukan metode pembayaran yang disepakati dengan kreditur asli. (5) Pemantauan dan evaluasi: Selama proses penerapan Akad Hawalah, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pembayaran utang. Hal ini

bertujuan untuk memastikan bahwa utang tersebut diselesaikan dengan baik dan pihak yang mengambil alih utang bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Hawalah Transaksi *Take Over* menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 2 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: (a) pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari buku dan jurnal; (b) metode deskriptif yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara. Salah satu objek penelitiannya adalah Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Penggunaan akad Hawalah pada transaksi ini merupakan model akad yang cukup rumit dan paling susah diterapkan dalam perbankan syariah. Adanya ketidaksesuaian dengan prinsip dan transaksi syariah, meskipun telah didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- (b) Implikasi akad Hawalah pada transaksi ini memunculkan perlakuan akuntansi yang kompleks dan belum adanya standar yang mengatur keuangan akad ini.
- (c) Adanya kemungkinan timbul *hybrid contract* dalam pelaksanaan akad ini. Hal ini menyebabkan pelaku transaksi ini sulit terbebas dari perihal tipu daya (*hilah*) terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*).
- (d) Terdapat situasi yang sedang sering terjadi dalam praktik akad Hawalah di Inklusi Keuangan Syariah, yaitu perihal pengalihan utang tanpa sepengetahuan pihak atau dalam hal ini bank syariah sebagai pihak ketiga/*muhal 'alaih*. Kasus seperti ini dinamakan pengalihan di bawah tangan.
- (e) Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam penerapan akad Hawalah transaksi take over: (1) Identifikasi Perusahaan yang Akan Diambil Alih: Tahap awal dalam transaksi take over adalah mengidentifikasi perusahaan yang akan diambil alih. Biasanya, perusahaan yang akan diambil alih memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang diinginkan oleh pihak yang berminat. (2) Penelitian dan Evaluasi: Pihak yang berminat melakukan transaksi take over akan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap perusahaan yang akan diambil alih. Penelitian ini meliputi analisis keuangan, aset, kinerja operasional, pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan. Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai perusahaan yang akan diambil alih. (3) Negosiasi dan Penawaran: Setelah penelitian dan evaluasi dilakukan, pihak yang berminat akan memulai proses negosiasi dengan pemilik atau pengendali perusahaan yang akan diambil alih. Pihak yang berminat akan menawarkan harga dan syarat-syarat penawaran kepada pihak yang memiliki kekuasaan dalam perusahaan yang akan diambil alih. (4) Penyelesaian Kontrak: Jika pihak yang memiliki kekuasaan setuju dengan penawaran, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan kontrak akuisisi atau perjanjian take over. Kontrak ini akan mencakup detail mengenai harga, metode pembayaran, jadwal pelunasan, dan syarat-syarat lain yang terkait dengan transfer kepemilikan. (5) Pelaksanaan Pembayaran dan Pemindahan Kepemilikan: Setelah kontrak ditandatangani, pihak yang melakukan take over akan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Setelah pembayaran dilakukan, pemindahan kepemilikan perusahaan akan dilakukan secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. (6) Proses Integrasi: Setelah transaksi take over selesai, pihak yang mengambil alih akan memulai proses integrasi perusahaan yang baru diakuisisi. Proses ini melibatkan penggabungan

operasional, sumber daya manusia, sistem, dan prosedur perusahaan yang diambil alih ke dalam perusahaan yang mengakuisisi.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Hawalah dalam Pembiayaan Multijasa menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 2 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: *pertama*, pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari buku dan jurnal; dan *kedua*, penelitian lapangan melalui wawancara, yang objek penelitiannya adalah masyarakat.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Penggunaan akad Hawalah sebagai alternatif pembiayaan multijasa diyakini lebih mudah, inovatif dan kompetitif daripada penggunaan akad lainnya, seperti kafalah dan ijarah.
- (b) Terdapat dua alternatif dalam pembiayaan multijasa berakad Hawalah, yaitu menggunakan akad Hawalah semata dan menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad kesepakatan suatu transaksi. Meskipun alternatif yang kedua ini dilarang oleh beberapa ulama, tetapi mayoritas fukaha membolehkannya karena sesuai dengan *maqashid syariah* dan dalam pelaksanaannya tidak boleh keluar dari batasan dan koridor syariah.
- (c) Mekanisme jual beli kredit sepeda motor di dealer dapat menggunakan akad Hawalah *Muqayyadah bi Al-Dain*.
- (d) Dalam konteks pembiayaan multijasa, akad hawalah dapat diterapkan dengan cara berikut: (1) Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: Pihak pertama adalah pihak yang membutuhkan pembiayaan (muwahhil), pihak kedua adalah pihak yang memberikan pembiayaan (muwahhal), dan pihak ketiga adalah pihak yang menerima pembiayaan (mustawih). (2) Penetapan jumlah dan syarat pembiayaan: Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengenai jumlah pembiayaan yang akan diberikan, serta syarat-syarat yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, seperti jangka waktu, tingkat keuntungan, dan kewajiban pembayaran. (3) Persetujuan mustawih: Pihak ketiga (mustawih) harus memberikan persetujuan atas pemindahan hutang atau tanggung jawab pembayaran yang dilakukan melalui akad hawalah ini. (4) Pelaksanaan akad hawalah: Setelah persetujuan dari pihak ketiga diperoleh, pihak pertama melakukan pemindahan hutang atau tanggung jawab pembayaran kepada pihak kedua. Pihak kedua kemudian menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang atau melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. (5) Pelunasan dan penyelesaian pembiayaan: Pihak kedua akan melunasi hutang atau melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad hawalah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kajian Yuridis pada Akad Hawalah menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 6 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan, metode dan teknik penelitian yang digunakan, yaitu: *pertama*, bersifat yuridis normatif berdasarkan data hukum primer, sekunder dan tersier; *kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual; dan *ketiga*, teknik penelusuran melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan Perundang-Undangan, buku literatur, jurnal dan bahan perkuliahan.

Temuan penelitian pada permasalahan ini, yaitu:

- (a) Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, No. 31/DSN-MUI/VII/2002 tentang pengalihan utang dan No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah *bil Ujrah*;
- (b) Akad Hawalah terdapat dalam Pasal 1 angka 20 dan 21 POJK No. 31/POJK.05/2014;
- (c) Teknis implementasi akad Hawalah dalam perbankan syariah terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008.
- (d) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) Pasal 318-328.
- (e) Perbedaan konsep anjak piutang menurut fatwa DSN-MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) berhubungan dengan Industri pelaksana, Industri penyelesaian sengketa, pengurusan piutang, objek transaksi, pendanaan dan adanya *ujrah/upah*.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah menurut Alquran dan Hadis menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 2 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) deskriptif yang diperoleh dari buku dan jurnal.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Akad Hawalah diartikan sebagai penunaian janji yang tersirat dalam utang-piutang. Alquran menerangkan bahwa penunaian janji merupakan kewajiban seorang Muslim yang harus ia penuhi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Isra' ayat 34: "...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."
- (b) Akad Hawalah bersifat tolong-menolong dalam kebajikan, disertai ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
- (c) Akad Hawalah dibolehkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan Qatadah dalam kitab Shahih Bukhari: "... diperbolehkan dua orang yang berkongsi dapat membagi bagian mereka menjadi beberapa bagian, ada yang mendapat bagian berupa barang dan ada yang mendapatkan bagian berupa piutang. Jika utang tidak terbayarkan, maka orang yang mendapatkan bagian piutang tidak diperbolehkan meminta bagian perkongsiannya."

Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah menurut Fikih Muamalah dan Kaidah *Fiqhiyyah* menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 6 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) deskriptif yang diperoleh dari buku dan jurnal.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Terdapat 7 unsur penting dalam akad Hawalah, yaitu: *pertama*, definisi akad Hawalah menurut para fukaha, antara lain: Hanafiyyah, Al-Jazairiy, Syihab Al-Din Al-Qalyubiy, Muhammad Syata Al-Dimyathiy, Ibrahim Al-Bajuriy, Taqiyuddin, Sayyid Sabiq dan Idris Ahmad. *Kedua*, dasar hukum akad Hawalah. *Ketiga*, rukun akad Hawalah menurut para fukaha. *Keempat*, syarat-syarat akad Hawalah. *Kelima*, macam-macam akad Hawalah. *Keenam*, berakhirnya akad Hawalah/*faskh*. *Ketujuh*, produk akad Hawalah.

- (b) Akad Hawalah dikatakan sah jika dilaksanakan atas utang/berbentuk uang, bukan barang/berwujud secara konkret.
- (c) Diperbolehkan mengalihkan utang orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, bahkan kepada orang lain.
- (d) Diboolehkannya akad Hawalah *bil Ujrah*, meskipun beberapa ulama melarang hal tersebut. Adapun ulama yang membolehkannya karena mereka menyamakannya dengan akad *ijarah 'ala Al-Asykhah* (ijarah jasa), sehingga boleh mengambil upah atas suatu jasa.
- (e) Terdapat akad Hawalah yang terlarang, antara lain: menjual utang yang tak tertagih dan menjual giro (cek mundur).
- (f) Terdapat sebelas kaidah *fiqhiyyah* dalam akad Hawalah. *Kaidah pertama*, jika seseorang dialihkan utangnya kepada orang yang mampu membayarnya, maka ia harus menerima pengalihan utang tersebut. *Kaidah kedua*, sesungguhnya maksud dari akad Hawalah adalah mengalihkan hak. *Kaidah ketiga*, setiap sesuatu yang menunjukkan suatu pengalihan utang, maka disebut *ijab*. Sedangkan setiap sesuatu yang menunjukkan suatu keridaan atas pengalihan tersebut, maka disebut *qabul*. *Kaidah keempat*, asal dari suatu akad adalah adanya keridaan dari kedua belah pihak (*muhil* dan *muhal*). *Kaidah kelima*, hukum asal dari pengguguran utang adalah membayarnya hingga lunas. *Kaidah keenam*, sesungguhnya utang dalam akad Hawalah tidak disyaratkan adanya serah terima. *Kaidah ketujuh*, jika *muhil* mengalihkan utang kepada *muhal 'alaih*, kemudian tidak menerimanya, sehingga *muhal 'alaih* kesusahan, maka *muhil* diperbolehkan menarik kembali *hawalah* tersebut. *Kaidah kedelapan*, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, maka ia tidak termasuk ke dalam kezaliman. *Kaidah kesembilan*, akad Hawalah tidak berakhir dengan meninggalnya *muhal 'alaih*. *Kaidah kesepuluh*, akad Hawalah berakhir karena di-*fasakh* dan di-*iqalah* oleh *muhil* dan *muhal lah*. *Kaidah kesebelas*, jika *muhal lah* meninggal, sedangkan *muhal 'alaih*-nya satu-satunya ahli warisnya, maka tidak ditetapkan hukum Hawalah baginya.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Hawalah di Masyarakat Secara Luas (Kelebihan dan Risiko) menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 3 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari buku dan jurnal.

Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

- (a) Waktu pengiriman lebih cepat, lebih efisien dan tingkat laba yang besar.
- (b) Penggunaan transaksi ini lebih aman dan rahasia karena didasari atas sifat saling kepercayaan tingkat tinggi antara pelaku transaksi.
- (c) Biaya transaksi ini lebih murah daripada layanan perbankan karena perbedaan mata uang tidak mengalami konversi.
- (d) Risiko penerapan akad Hawalah, antara lain: *pertama*, penurunan profit perbankan di seluruh dunia; *kedua*, penurunan pajak yang diterima pemerintah suatu negara; *ketiga*, kebijakan moneter dan fiskal negara berjalan dengan tidak efektif; *keempat*, kesulitan bagi pemerintah untuk mengetahui peredaran uang asing di dalam negerinya; *kelima*, tidak ada perlindungan hukum jika terjadi sengketa di dalam transaksi Hawalah; dan *keenam*, menimbulkan peningkatan potensi kejahatan antar negara.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Perbedaan sistem akad Hawalah di Berbagai Negara menggunakan Studi *Literature Review*

Terdapat 8 penelitian dalam topik ini. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari buku dan jurnal. Temuan penelitian pada kasus ini, yaitu:

Pertama, Majallah Al-Ahkam di Turki. *Majallah Al-Ahkam* adalah sebuah kode hukum yang digunakan di masa Kesultanan Utsmaniyah dan berlaku di wilayah yang sekarang menjadi negara Turki. *Majallah Al-Ahkam* berdasarkan pada ajaran mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam fiqh Islam. Kode ini memuat berbagai ketentuan hukum perdata Islam yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga pengaturan terkait akad Hawalah. Dalam *Majallah Al-Ahkam*, terdapat perbedaan dalam pembagian akad Hawalah menjadi tiga jenis, yaitu Hawalah Muqayyadah, Hawalah Muthlaqah, dan Hawalah Mubhamah. Berikut penjelasan singkat mengenai ketiga jenis Hawalah tersebut: (1) Hawalah Muqayyadah: Hawalah Muqayyadah adalah jenis Hawalah yang memiliki syarat dan batasan tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Misalnya, penyerahan dana harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan atau kepada pihak yang ditentukan. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, Hawalah Muqayyadah dapat dinyatakan batal. (2) Hawalah Muthlaqah: Hawalah Muthlaqah adalah jenis Hawalah yang tidak memiliki syarat dan batasan tertentu. Dalam Hawalah ini, pihak yang menerima dana memiliki kebebasan untuk menentukan cara dan waktu penyerahan dana sesuai kebutuhan. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pelaksanaan Hawalah. (3) Hawalah Mubhamah: Hawalah Mubhamah adalah jenis Hawalah yang tidak memiliki ketentuan atau keterangan yang jelas. Dalam Hawalah ini, ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik tidak diatur secara rinci, dan pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pemerintah Turki, mengadopsi *Majallah Al-Ahkam* sebagai Undang-Undang Hukum Perdata Islam dalam sistem hukumnya, telah menggunakan panduan ini dalam mengatur hukum perdata yang berlaku di negara tersebut.

Kedua, praktik akad Hawalah antara negara Yunani dan Albania. Praktik akad Hawalah merupakan sebuah sistem pengiriman uang yang tradisional dan umum di dunia Muslim. Dalam sistem ini, seorang pengirim uang di negara asal memberikan uang kepada agen Hawalah atau perantara yang ada di negara tujuan. Perantara ini kemudian memberikan uang kepada penerima di negara tujuan tanpa melalui jalur perbankan internasional. Namun, perlu diketahui bahwa Yunani dan Albania bukan negara mayoritas Muslim, dan Hawalah bukanlah metode pengiriman uang yang umum digunakan di kedua negara tersebut. Umumnya, masyarakat di Yunani dan Albania akan menggunakan jasa perbankan internasional seperti Western Union atau Eurogiro untuk mengirim uang ke luar negeri. Jika Anda mengatakan bahwa perbankan di Yunani mengenakan biaya lebih rendah untuk layanan pengiriman uang ke Albania daripada jasa pengiriman uang internasional, seperti Western Union dan Eurogiro, maka bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbedaan biaya tersebut. Mungkin perbankan di Yunani memiliki hubungan atau jaringan yang lebih baik dengan lembaga keuangan di Albania, sehingga mereka dapat menawarkan biaya lebih rendah dalam hal pengiriman uang ke negara tersebut.

Ketiga, praktik akad Hawalah di negara Djibouti. Di negara Djibouti, praktik akad Hawalah memainkan peran penting dalam transaksi transfer uang antar negara. Akad Hawalah adalah suatu bentuk kontrak keuangan yang melibatkan pemindahan utang atau kewajiban pembayaran dari satu pihak ke pihak lain melalui perantara tanpa melibatkan uang secara fisik. Dalam konteks ini, Hawalah sering digunakan sebagai alternatif untuk transfer uang internasional di negara-negara di mana sistem perbankan formal belum terlalu berkembang atau tidak dapat diakses oleh semua orang. Salah satu keunggulan praktik Hawalah adalah fleksibilitasnya. Ini memungkinkan transfer uang dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan prosedur yang rumit atau birokrasi yang berat. Dalam konteks ini, praktik moneter informal dengan menggunakan Hawalah di Djibouti telah berjalan secara harmonis dengan kebijakan moneter formal yang ada.

Keberadaan Hawalah di Djibouti memiliki beberapa keuntungan bagi sektor ekonomi riil dan keseimbangan sosial. Pertama, Hawalah memungkinkan aliran dana yang lebih lancar antara individu dan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi investasi, perdagangan, dan aktivitas bisnis lainnya. Kedua, praktik Hawalah dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal atau yang kurang memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Dalam hal ini, Hawalah dapat menyediakan layanan keuangan yang aman dan mudah diakses bagi mereka yang membutuhkannya, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan keseimbangan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik Hawalah juga dapat memberikan risiko terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Djibouti untuk memastikan ada kerangka regulasi yang memadai untuk memantau dan mengawasi praktik Hawalah, sehingga dapat berjalan secara aman dan sesuai dengan kebijakan moneter dan keuangan negara. Pada akhirnya, harmonisasi antara praktik moneter informal dengan menggunakan Hawalah dan kebijakan moneter formal di negara Djibouti telah membawa manfaat bagi sektor ekonomi riil dan keseimbangan sosial. Namun, penting juga untuk terus memperhatikan pengawasan dan regulasi yang tepat untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dari praktik Hawalah.

Keempat, praktik akad Hawalah di negara Malaysia, Somalia dan Afghanistan banyak digunakan untuk pencucian uang dan tindakan terorisme. Praktik akad Hawalah merupakan suatu sistem transfer uang yang digunakan secara luas di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sistem ini didasarkan pada prinsip kepercayaan dan jaringan kekeluargaan, di mana individu atau kelompok dapat mentransfer uang atau nilai secara cepat dan efisien tanpa melibatkan institusi keuangan formal. Meskipun praktik Hawalah memiliki kegunaan yang sah, seperti memfasilitasi transfer uang antara anggota keluarga yang tinggal di negara yang berbeda, membiayai pendidikan atau membantu dalam situasi keuangan darurat, sayangnya praktik ini juga telah disalahgunakan untuk pencucian uang dan tindakan terorisme di beberapa negara, termasuk Malaysia, Somalia, dan Afghanistan. Pencucian uang adalah proses mengubah uang hasil dari kegiatan ilegal menjadi aset yang tampak sah secara hukum. Praktik Hawalah dapat digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dengan cara mentransfer dana secara anonim dan melintasi batas negara tanpa terlalu banyak pengawasan. Ini membuatnya menarik bagi mereka yang ingin menyembunyikan asal usul dana ilegal mereka. Selain pencucian uang, praktik Hawalah juga dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris untuk membiayai kegiatan mereka. Jaringan Hawalah yang luas dan kurangnya pengawasan yang ketat membuatnya menjadi metode yang populer untuk mengirimkan dana kepada individu atau kelompok teroris di berbagai negara. Pemerintah di Malaysia, Somalia, dan Afghanistan telah menyadari risiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang dan tindakan terorisme yang melibatkan praktik Hawalah. Mereka telah meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, menguatkan regulasi terkait transparansi keuangan, serta meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktik Hawalah yang dicurigai. Penting untuk dicatat bahwa meskipun praktik Hawalah dapat disalahgunakan, mayoritas penggunaannya adalah legal dan sah. Banyak orang menggunakan sistem ini untuk mentransfer uang dengan cepat dan mudah, terutama di negara-negara dengan infrastruktur keuangan yang terbatas. Penindakan terhadap praktik yang disalahgunakan harus difokuskan pada individu atau kelompok yang menyalahgunakan sistem tersebut, bukan pada seluruh praktik Hawalah secara keseluruhan.

Kelima, manajemen, pengendalian risiko dan peran pemerintah terhadap jaringan transfer dana berakad Hawalah di negara-negara Teluk, seperti: Qatar, Uni Emirat Arab dan Kuwait. Di negara-negara Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan

Kuwait, manajemen dan pengendalian risiko terkait jaringan transfer dana berakad Hawalah biasanya diatur oleh otoritas keuangan dan pemerintah setempat. Hawalah adalah sistem tradisional non-bank yang digunakan untuk mentransfer uang antara individu atau kelompok tanpa melibatkan institusi keuangan formal. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas Hawalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, mencegah praktek pencucian uang, dan melindungi kepentingan nasional. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen, pengendalian risiko, dan peran pemerintah terhadap jaringan transfer dana berakad Hawalah di negara-negara Teluk: (1) Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan untuk mengatur operasional Hawalah, termasuk persyaratan pendaftaran, lisensi, dan kepatuhan terhadap standar keamanan. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan jaringan Hawalah untuk tujuan ilegal seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang. (2) Pendaftaran dan Lisensi: Pemerintah mewajibkan penyedia jasa Hawalah untuk mendaftar dan mendapatkan lisensi resmi. Hal ini memungkinkan otoritas keuangan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan audit terhadap aktivitas Hawalah secara teratur. (3) Pelaporan Transaksi: Penyedia jasa Hawalah biasanya diharuskan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas keuangan, terutama jika ada indikasi kegiatan yang mencurigakan atau melanggar hukum. Pelaporan ini membantu pemerintah dalam melacak dan mencegah aktivitas ilegal. (4) Sanksi dan Hukuman: Pemerintah memiliki kekuatan untuk memberlakukan sanksi dan hukuman terhadap penyedia jasa Hawalah yang melanggar regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini mencakup pencabutan lisensi, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. (5) Kerjasama Internasional: Negara-negara Teluk umumnya bekerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas, termasuk melalui pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum. Kerjasama ini penting dalam mengendalikan risiko terhadap jaringan transfer dana berakad Hawalah yang dapat digunakan untuk tujuan ilegal.

Keenam, perkembangan akad Hawalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan terkait akad hawalah di lembaga keuangan syariah di Indonesia: (1) Regulasi yang Mendukung: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung penggunaan akad hawalah dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup panduan operasional, peraturan tentang penawaran umum sukuk, dan peraturan yang mengatur aspek akad dan produk syariah secara umum. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga keuangan syariah untuk menggunakan akad hawalah. (2) Penggunaan dalam Produk Investasi: Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin banyak menggunakan akad hawalah dalam produk investasi mereka. Misalnya, dalam produk reksa dana syariah, nasabah dapat memberikan wakalah kepada manajer investasi untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad hawalah juga digunakan dalam produk tabungan berjangka dan deposito berjangka syariah. (3) Inovasi Produk: Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah, lembaga keuangan syariah terus mengembangkan produk-produk baru berbasis akad hawalah. Misalnya, mereka menawarkan produk investasi berbasis wakalah yang fokus pada sektor-sektor spesifik, seperti properti, energi terbarukan, atau sektor infrastruktur. Ini memberikan peluang bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan preferensi mereka sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. (4) Kesadaran Masyarakat: Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akad hawalah. Semakin banyak orang yang memilih untuk menggunakan produk dan layanan keuangan berbasis syariah, termasuk akad hawalah. Hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 32 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah terbagi menjadi 3 kluster dan 46 item topik. Kluster 1 terdiri dari 24 topik, kluster 2 terdiri dari 16 topik, dan kluster 3 terdiri dari 6 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi *literature review*, terdapat 10 topik yang berkaitan dengan akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan Akad Hawalah dalam Tindak Pidana Terorisme, Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penyalahgunaan dalam Kejahatan Lainnya; (2) Penerapan Akad Hawalah di Inklusi Keuangan Syariah; (3) Penerapan Akad Hawalah dalam Pembiayaan Bermasalah; (4) Penerapan Akad Hawalah Transaksi Take Over; (5) Penerapan Akad Hawalah dalam Pembiayaan Multijasa; (6) Kajian Yuridis pada Akad Hawalah; (7) Akad Hawalah menurut Alquran dan Hadis; (8) Akad Hawalah menurut Fikih Muamalah dan Kaidah *Fiqhiyyah*; (9) Penerapan Akad Hawalah di Masyarakat Secara Luas (Kelebihan dan Risiko); dan (10) Perbedaan sistem akad Hawalah di Berbagai Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Darwin Saparuddin, D. S. (2020). Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 2 (2020): Januari 2020, 77–86. <http://ejournal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/28/24>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 12, 1–2.
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- M. Rizki Naufal., S. (2018). Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad Hawalah Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro). *Universitas Islam Indonesia*, 1–173.
- Mahbub, S. M. N. I. S. M. M. mahbub. (2019). Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah. *Jurnal Istiqro*, Vol 5 No 2 (2019): Juli 2019, 127–144. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/421/318>
- Nelly, R. (2021). WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol. 4 No. 2 (2021): *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)*, 228–233. <http://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11138/582>
- Nugraheni, D. B. (2017). ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG WAKALAH, HAWALAH, DAN KAFALAH DALAM KEGIATAN JASA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH. *Jurnal Media Hukum*, Vol 24, No 2 (2017): December,

- 124–136. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2564/3392>
- Perbankan, D. I., Novanda, S., & Nurazizah, E. (2021). Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM. *Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM*, 1–18.
- Saputra, F. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah dalam Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021), 62–73. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/602/357>
- T. Abrar, Z. A. (2016). HIWALAH DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK BAI' AL-ISTISHNA' DI BANK SYARIAH. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, Vol 1 No 2 (2016): Volume 1 Nomor 2 Juni 2016. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/26>
- Toyyibi, A. M. (2019). IMPLEMENTASI HAWALAH PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH STUDI KASUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH USAHA GABUNGAN TERPADU BMT SIDOGIRI KCP OMBEN TAHUN BUKU 2018. *JURNAL PROFIT*, Vol 3, No 2 (2019): *Economic and Auditing*, 38–50. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/871/465>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Witro, D. (2021). Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum. *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law*, Vol 5, No 1 (2021), 1–12. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/2897/pdf>